

MAKTABGACHA TA ‘LIM TIZIMIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV MASALALARI

Kalanova Moxigul Baxritdinovna¹, Razzaqova Nodira²

¹Samarqand iqtisodiyot va servis instituti “Marketing” kafedrası dotsent v.b. PhD;

²Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Logistika-324 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495707>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning dolzarb muammolari va ularni hal etish yo’llari tahlil qilingan. Kompetensiyaviy yondashuvning asosiy tamoyillari, tayanch kompetensiyalar va pedagogik qobiliyatlarning ta’lim jarayonidagi o’rni batafsil yoritilgan bo’lib, kompetensiyaviy yondashuvni amaliyotga joriy etishda yuzaga keladigan muammolar, jumladan, o’qituvchilarning metodik tayyorgarlik darajasi, ta’lim dasturlarining zamonaviy talablarga javob bermasligi va resurslar yetishmasligi kabi masalalari asoslanilgan.

Kalit so’zlar: kompetensiya, interaktiv darslar, pedagogik qobiliyat, texnologik yondashuv, psixologik yondashuv, ta’lim tizimi, bolalar rivoji, ta’lim metodikalari, kadrlar tayyorlash.

Аннотация. В данной статье проанализированы актуальные проблемы компетентностного подхода в системе дошкольного образования и пути их решения. Подробно освещены основные принципы компетентностного подхода, ключевые компетенции и роль педагогических способностей в образовательном процессе. Обоснованы проблемы, возникающие при внедрении компетентностного подхода в практику, включая уровень методической подготовки педагогов, несоответствие образовательных программ современным требованиям и нехватку ресурсов.

Ключевые слова: Компетенция, интерактивные занятия, педагогические способности, технологический подход, психологический подход, система образования, развитие детей, методы обучения, подготовка кадров.

Abstract. This article analyzes the current issues of the competency-based approach in the preschool education system and the ways to address them. It provides a detailed overview of the main principles of the competency-based approach, key competencies, and the role of pedagogical skills in the educational process. The paper substantiates the challenges encountered in implementing this approach in practice, such as the level of teachers’ methodological preparedness, the inadequacy of educational programs to modern standards, and the lack of resources.

Keywords: Competency, interactive lessons, pedagogical skills, technological approach, psychological approach, education system, child development, teaching methods, teacher training.

Kirish.

Maktabgacha ta’lim tizimi jamiyatdagi eng muhim ta’lim bosqichlaridan biridir. Bolalar uchun maktabgacha ta’lim jarayoni nafaqat bilimlarni o’zlashtirish, balki shaxsiy rivojlanish va jamiyatda faol qatnashish uchun zarur bo’lgan kompetensiyalarni shakllantirish uchun asosiy bosqichdir. Shu boisdan, maktabgacha ta’limda kompetensiyaviy yondashuvga katta e’tibor qaratilmoqda.. Kompetensiyaviy yondashuv ta’lim jarayonida o’quvchilarning bilimlari,

ko'nikmalari va qobiliyatlari bilan birga, ularning shaxsiy sifatlarini ham rivojlantirishni ko'zda tutadi. Kompetensiyaviy yondashuv ta'lim tizimida bolalar faqat ma'lumot olish bilan cheklanmasdan, shu ma'lumotlarni turli vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Bu yondashuvda bolalar o'rganayotgan bilimlarini real hayotda amaliyotda qo'llash, o'z fikrini ifodalash, muammoni hal qilish, kommunikativ va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga urg'u beriladi.

Asosiy qism.

Maktabgacha ta'limda kompetensiyaviy yondashuv, bolalar uchun o'qish va o'rganish jarayonlarini qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. Kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish uchun pedagoglar yuqori malakaga ega bo'lishi, zamonaviy pedagogik metodlarni bilishi kerak. Afsuski, hozirgi kunda ko'plab maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagoglarning kompetensiyasi yetarli emas. Bu esa bolalar bilan samarali ishlash va ularni kompetensiyaviy jihatdan rivojlantirishda qiyinchiliklarga olib kelmoqda. **Ta'lim dasturlarining eskirganligi:** Ko'p hollarda, maktabgacha ta'lim dasturlari eski va no'noqil bo'lib, kompetensiyaviy yondashuvni to'g'ri tarzda bolalarda shakllantirilmaydi. Natijada, bolalarda nafaqat, maktabda ijtimoiylashishda qiyinchiliklarga uchraydi balki, hayotda mustaqil fikrli jamoa bilan kelishib ishlaydigan shaxs bo'la olmaydi. Shuning uchun ham bog'cha yoshidagi bolalarda kompetentlikni rivojlantirish muhim rol o'ynaydi. Bu muammoni yechishda: Pedagogik yondashuvlar, yangi metodlar va zamonaviy texnologiyalarning o'rni beqiyosdir. Turli xildagi interaktiv metodlardan foydalanib dars o'ta oladigan zamonaviy texnologiyalarni amaliyotga qo'llab bolalarga taqdim eta oladigan kadrlar tayyorlash bu muammoning eng asosiy yechimidir. Maktabgacha ta'lim muassasalarida sifatli ta'lim berish uchun zarur bo'lgan resurslar (materiallar, uskunalar, o'quv qo'llanmalar) etishmasligi, bolalar uchun interaktiv o'qish imkoniyatlarining kamligi muammo hisoblanadi. Shuningdek, bu ta'lim jarayonining samaradorligini pasaytiradi. Kompetensiyaviy yondashuv bolalarni faqat o'qituvchilardan emas, balki ularning oilalaridan ham qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. Ko'p holatlarda, ota-onalar ta'lim jarayonida faol qatnashmaydilar va bu holat maktabgacha ta'limning samaradorligini kamaytiradi. Kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish uchun pedagoglarga maxsus treninglar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish kerak. Pedagoglar yangi pedagogik metodlarni o'rganish, zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llay olishlari lozim. Shuningdek, pedagoglarning bolalar bilan ishlashda empatiya va kreativlik ko'nikmalarini rivojlantirish muhimdir. Ta'lim dasturlarini zamon talablariga moslashtirish, interaktiv va amaliy yondashuvlarni qo'llash zarur. Kompetensiyaviy yondashuvni ta'lim dasturlariga integratsiya qilish, bolalarga turli vaziyatlarda o'z bilimlarini qo'llash imkoniyatini yaratadi. Bu bilan bolalar nafaqat o'qish, balki hayotga tayyor bo'lishadi. Zamonaviy ta'lim tizimi doimiy ravishda yangi yondashuvlar va texnologiyalarni qamrab olmoqda. Bugungi kunda ta'limda texnologiyalardan foydalanish nafaqat o'qituvchilarni jalb qilish, balki ularga sifatli va samarali bilim berish uchun zarur vositadir. Maktabgacha ta'limdan boshlab, pedagogik mahoratni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu, nafaqat o'qituvchining ishini osonlashtiradi, balki o'qituvchilarning o'rganish jarayonini ham yanada qiziqarli va samarali qiladi. Pedagogik mahorat faqatgina darslarni rejalashtirish, pedagogik vositalarni tanlash va bolalar bilan ishlashni bilish emas, balki innovatsion yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilishni ham o'z ichiga oladi. Bugungi kunda interaktiv doskalar, mobil ilovalar, onlayn resurslar va o'quv platformalari pedagoglarning mahoratini rivojlantirishda muhim vositalar bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar pedagoglarga o'z ishini samarali tashkil qilish, o'qituvchilarga individual

yondashuvni amalga oshirish, ularni turli materiallar va vositalar orqali ta'lim berishda qo'llash imkoniyatini beradi. Masalan, interaktiv ta'lim materiallari o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va ularni faol ishtirok etishga undaydi. Zamonaviy texnologiyalar bolalarning o'qish jarayoniga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. O'quvchilar o'qish jarayonida o'yinlar, interaktiv ilovalar va video materiallar bilan ishlashni yoqtiradilar. Masalan, elektron ta'lim dasturlari, raqamli o'yinlar va virtual laboratoriyalar o'quvchilarga qiziqarli, shuningdek, o'rganish jarayonini oson va samarali qilish imkoniyatini yaratadi. Zamonaviy texnologiyalar bolalarning o'qish jarayoniga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. O'quvchilar o'qish jarayonida o'yinlar, interaktiv ilovalar va video materiallar bilan ishlashni yoqtiradilar. Masalan, elektron ta'lim dasturlari, raqamli o'yinlar va virtual laboratoriyalar o'quvchilarga qiziqarli, shuningdek, o'rganish jarayonini oson va samarali qilish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa va takliflar.

Zamonaviy texnologiyalar pedagogik mahoratni rivojlantirish va ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun muhim vosita hisoblanadi. Maktabgacha ta'limda texnologiyalardan foydalanish bolalar uchun o'qish va o'rganish jarayonini qiziqarli va interaktiv qilishga yordam beradi. Pedagoglar zamonaviy o'quv materiallari, interaktiv ta'lim platformalari, mobil ilovalar va raqamli vositalardan foydalanish orqali o'quvchilarga individual yondashuvni amalga oshirishi, ularning motivatsiyasini oshirish va bilimlarni amalda qo'llash imkoniyatini yaratishi mumkin. Zamonaviy texnologiyalar nafaqat o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash, balki ularning ijtimoiy, kommunikativ va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda ham katta ahamiyatga ega. Bu yondashuv bolalarni real hayotdagi muammolarni hal qilishga tayyorlaydi va ta'lim jarayonini samarali qilishda pedagoglarning mahoratini oshiradi. Shunday qilib, zamonaviy texnologiyalarni pedagogik mahoratni rivojlantirishda to'g'ri qo'llash, ta'limni yanada samarali, qiziqarli va bolalar uchun foydali qiladi. Bu, nafaqat pedagoglarni, balki o'quvchilarning ta'lim sifatini oshirish va ularni hayotga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sayfiyeva, Z. A., & Abdullayeva, O. A. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish jarayonlarini rivojlanishida kompetensiyaviy yondashuv.
2. Mirzaraximov, S. (2024). Pedagogik mahorat va zamonaviy ta'lim texnologiyalari.
3. Hamroqulov, T. T. (2022). Ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar.
4. Toktayeva, A. K. (2023). Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarning kompetensiyaviy mashg'ulotlarni boshqarishi.
5. Ermatova, M. B., Shaydullayeva, D., & Muradullayeva, M. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv.
6. Quchqorova, R. (2024). Pedagogik mahoratni oshirishda zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati.
<https://universalconference.us/universalconference/index.php/pssir/article/view/1942>
universalconference.us
7. Omonqulova, M. Z. (2023). Ta'limda pedagogik texnologiyalar va zamonaviy usullar. *PEDAGOG*. <https://bestpublication.org/index.php/pedg/article/view/3683> Best Publication.